

Снижение рисков возникновения патологий репродуктивной системы у кур родительского стада бройлеров, связанных с нарушением минерального обмена

М. В. Новикова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела промышленного птицеводства ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» («УрФАНИЦ УрО РАН»), Екатеринбург

И. А. Лебедева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела промышленного птицеводства ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» («УрФАНИЦ УрО РАН»), Екатеринбург

В статье затронуты актуальные вопросы по нормализации минерального обмена и снижения рисков возникновения патологий репродуктивной системы в организме кур родительского стада цыплят-бройлеров. Пробиотики нормализуют минеральный обмен, снижают отложение подкожного и абдоминального жира в организме, способствуют поддержанию репродуктивной системы и организма в целом в состоянии физиологической нормы, повышению продуктивных показателей и качества инкубационного яйца.

В организме птицы минеральные вещества выполняют целый ряд жизненно важных функций: структурная – фосфор и кальций входят в состав костной ткани; энергетическая – являются участниками процессов преобразования энергии в организме, фосфор входит в состав макроэргов, железо – в состав цитохромов; регуляторная функция – участвуют в поддержании постоянного осмотического давления в клетках и в крови.

Минеральные вещества, попадающие в организм птицы через корма и воду, активно участвуют в биохимических процессах, обеспечивая жизнеспособность всего организма. Минеральные вещества в организме не синтезируются, поэтому их запасы не велики, они должны регулярно пополняться, поступая с пищей. Суточная потребность в макроэлементах (кальций, фосфор, хлорид натрия, калий, магний, железо) достаточно велика, в организме они существуют в виде солей.

Минеральные вещества входят в состав биорегуляторов организма – ферментов, гормонов, витаминов. Поэтому изучение механизмов регуляции минерального обмена в организме птицы – очень важный и актуальный вопрос.

Цель исследования – определить степень влияния пробиотической кормовой добавки на основе бактерий *Bacillus subtilis* на минеральный обмен и повышение продуктивных показателей при содержании кур-несушек родительского стада бройлеров.

Методика исследования

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России по теме: «Разработать биотехнологию защиты здоровья птицы при промышленном содержании». Исследования проведены в промышленных условиях на базе птицефабрик Свердловской области на курах-несушках родительского стада цыплят-бройлеров. Для реализации постав-

ленной цели были сформированы два корпуса с аналогичными условиями содержания и кормления, поголовье в каждом корпусе составило 8000 голов. Куры-несушки родительского стада содержались напольно, при естественном спаривании. Курам-несушкам опытной группы дополнительно с комбикормом вводили пробиотическую добавку на основе бактерий *Bacillus subtilis*, начиная с предкладкового периода с 16 по 45 неделю жизни из расчета 0,2% от массы комбикорма.

За весь период содержания птицы ежедневно производился сбор яйца с оценкой продуктивных показателей. Качество и химический состав инкубационного яйца производился в контрольные точки в возрасте 185, 215, 246, 276, 306, 339, 367, 400 суток; по окончании процесса инкубации рассчитывали: вывод (выход здоровых цыплят), отходы инкубации.

В возрасте 250 дней путем случайной выборки у 3 голов кур из каждой группы проводили забор

Рис. 1. Гистологическая картина печени кур родительского стада контрольной группы в возрасте 410 дней.

Крупнокапельная жировая дистрофия, область центральной вены. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение $\times 360$.

Рис. 2. Гистологическая картина печени кур родительского стада опытной группы в возрасте 410 дней.

Лимфоидные скопления типа - лимфоидный фолликул. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение $\times 360$.

крови из-под крыловой вены для биохимических исследований крови.

По окончании срока эксплуатации птицы (410 дней) был произведен контрольный убой и анатомическая разделка тушек кур – по 3 головы из каждой группы, отобранных путем случайной выборки для химического анализа костной ткани (на содержание фосфора и кальция).

Результаты исследования

Толщина скорлупы яйца, характеризующая её прочность, является основным показателем качества инкубационного яйца. Анализ полученных данных выявил положительную тенденцию к увеличению толщины скорлупы яиц в опытной группе, где птица получала пробиотики, в среднем на 0,02 мм по сравнению с курами контрольной группы. Достоверной разницы выявлено не было. Все показатели находились в пределах нормативных.

Биохимический анализ крови показывает физиологическое состояние здоровья птицы, дает возможность своевременно выявить нарушения различного характера и установить патологические изменения в организме. Достоверное снижение содержания альбуминов в крови кур опытной группы свидетельствует о высоком расходе резервов аминокислот на построение новых белков, в частности, на образование протеинов яйца. Концентрация общего белка в крови кур опытной группы - на уровне нормативных показателей, что свидетельствует об интенсивности процессов метаболизма в организме. У кур контрольной группы уровень белка выше физиологической нормы, что указывает на нарушения белкового обмена, данный факт подтвержден проведенными гистологическими исследованиями печени кур, в которых обнаружены инфильтраты, белковая и жировая дистрофия (Рис. 1 и 2).

Рис. 3. Желудки кур-несушек родительского стада контрольной группы в возрасте 410 дней

Рис. 4. Отложение абдоминального жира на брыжейке у кур родительского стада контрольной группы в возрасте 410 дней

У кур-несушек опытной группы при использовании пробиотиков происходит достоверная нормализация содержания ионов натрия и хлора, характеризующих кислотно-основное равновесие в организме птиц. Нормализуется соотношение кальция к фосфору в крови: в контрольной группе составило – 2,5, в опытной группе – 3,1 (при норме от 3,1 до 3,5).

По результатам анатомической разделки тушек кур-несушек в конце продуктивного периода было установлено, что при небольшой разнице в живой массе, масса полностью потрошенной тушки в опытных группах достоверно меньше по сравнению с контролем – 1615,0 ±84,6 г в опытной группе против 1848,3 ±69,3 г в контрольной при $p < 0,05$. Это объясняется тем, что у кур опытной группы, получавших пробиотическую кормовую добавку на основе бактерий *Bacillus subtilis*, откладывается достоверно меньше абдоминального жира – 59,0±33,1 г против 139,7 ±9,1 г в контроле при $p < 0,05$. У кур-несушек контрольной группы установлено снижение массы мышц при одновременном достоверном увеличении

массы костяка – 324,0 ±14,7 г по сравнению с показателями опытной группы – 284,3 ±19,3 г при $p < 0,05$. Увеличение живой массы способствовало минерализации костяка в контрольной группе. Результаты исследования химического состава бедренной кости кур-несушек родительского стада выявили у кур контрольной группы достоверно высокий уровень содержания кальция и фосфора в костях ($p < 0,01$).

Увеличение живой массы за счет большого отложения подкожного и абдоминального жира в контрольной группе (рис. 3 и 4) способствовало увеличению массы яйца на 5,9 %, что превышало нормативные значения по массе инкубационного яйца и составило 73 г. Такое яйцо не пригодно для инкубации. Также зафиксированы факты выпадения яйцеводов у 15 % поголовья контрольной группы, что увеличивало процент выбраковки кур.

В опытной группе установлено увеличение яйценоскости на 1,1 % (в контроле – 97,0 %) и на 1,0 % выход здоровых кондиционных цыплят-бройлеров по результатам инкубации (в контроле – 77,7 %).

Выводы

Пробиотическая кормовая добавка на основе бактерий *Bacillus subtilis* оказала влияние на нормализацию метаболических процессов в организме кур-несушек родительского стада мясного направления продуктивности и способствовала повышению продуктивных показателей птицы и эффективности птицеводства. ■

Литература:

1. Донник И.М., Пелевина Н.А., Вершинина И.Ю. Анализ дисбиотических нарушений в кишечнике птицы промышленного стада // Аграрный Вестник Урала. – 2007. - №6. – С. 36-38.
2. Кошдаев А.Г., Кобыляцкая Г.В., Мигина Е.И., Калюжный С.А. Эффективность использования нового пробиотика в различные возрастные периоды выращивания перепелов мясного направлений продуктивности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - №90. - С. 230-248.
3. Кошдаев, А.Г., Петенко, А.И. Кормовая добавка на основе ассоциативной микрофлоры: технология получения и использование // Биотехнология. - 2007. - №2. - С. 57-62.
4. Мотовилов, К. Я. Нанобиотехнологии в производстве продуктов птицеводства повышенной экологической безопасности (Монография) / К.Я. Мотовилов. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой компас». - 2016. - 315 с.